

Konsumentenpsychologische Perspektiven auf psychografisches Targeting: *Skepsis, kognitive Belastung und die Rolle von Vertrauen*

Prof. Dr. Achim Wortmann

Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 17.12.2024

Abstract

Psychografisches Targeting beschreibt die personalisierte Anpassung von Informationen auf Basis psychografischer Profile wie Interessen, Persönlichkeitsmerkmalen oder Verhaltensweisen. Während diese zielgerichtete Kommunikation Chancen für relevante und effiziente Informationsvermittlung bietet, zeigen aktuelle Studien mögliche negative psychologische Effekte. Einerseits kann die Informationsfülle zu kognitiver Überlastung führen, wenn die mentale Verarbeitungskapazität der Rezipienten überschritten wird. Andererseits kann das Bewusstsein für gezielte Beeinflussung Manipulationswahrnehmung und Skepsis hervorrufen, wodurch das Vertrauen in die Absenderquelle beeinträchtigt wird. Vertrauen fungiert dabei als moderierender Faktor: Es mildert die Wahrnehmung von Manipulationsabsichten und reduziert die kognitive Belastung. Gleichzeitig zeigt sich die Ambivalenz von Transparenz: Während sie Vertrauen aufbauen kann, erhöht sie in manchen Fällen Skepsis, indem sie die zielgerichtete Beeinflussung sichtbar macht. Der vorliegende Beitrag analysiert diese Effekte anhand des aktuellen Forschungsstands und leitet Handlungsempfehlungen zur ethischen Gestaltung psychografischer Kommunikationsstrategien ab.

Keywords: Psychografisches Targeting, kognitive Überlastung, Skepsis, Manipulationswahrnehmung, Vertrauen, Transparenz, Medienpsychologie

1. Einleitung

Psychografisches Targeting bezeichnet den gezielten Einsatz von personalisierten Kommunikationsstrategien, die auf psychografischen Merkmalen wie Persönlichkeitsmerkmalen, Interessen und Verhaltensweisen basieren. Durch fortschrittliche Algorithmen und Datenanalysen können Unternehmen und Organisationen maßgeschneiderte Inhalte erstellen, die individuell auf die jeweiligen Rezipienten abgestimmt sind (Morozovaite et al., 2020). Diese Art der Informationsvermittlung findet insbesondere in digitalen Medien Anwendung und spielt eine wachsende Rolle in der gezielten Kunden- und Mitarbeiteransprache. Die personalisierte Ausspielung von Informationen bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kommunikationsziele effizient zu erreichen, birgt jedoch auch

psychologische Herausforderungen, die sich auf die Wahrnehmung und das Verhalten der Adressaten auswirken können (Leslie, 2022).

Medienpsychologische Perspektiven betonen, dass der Konsum personalisierter Informationen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken birgt. Eine potenzielle Konsequenz ist die kognitive Überlastung der Rezipienten, die entsteht, wenn die Menge oder Komplexität der Informationen die individuelle Verarbeitungskapazität übersteigt. Dies kann zu einer erhöhten mentalen Belastung führen, die das Verständnis und die Entscheidungsfindung beeinträchtigt (Rachmatis et al., 2023). Gleichzeitig kann psychografisches Targeting Skepsis hervorrufen, wenn die gezielte Ansprache als manipulativ wahrgenommen wird. Diese Skepsis resultiert aus einem erhöhten Bewusstsein für die Nutzung persönlicher Daten sowie der Transparenz der Absicht hinter den

personalisierten Botschaften (Edwards et al., 2021). Die Wahrnehmung von Manipulationsversuchen oder die Erkenntnis, dass Informationen gezielt auf psychologische Eigenschaften abgestimmt sind, kann das Vertrauen in die Absenderquelle nachhaltig beeinträchtigen (Leslie, 2022).

Die verstärkte Nutzung psychografischer Strategien wirft Fragen nach den psychologischen Auswirkungen dieser zielgerichteten Kommunikation auf. Einerseits kann die personalisierte Ansprache zu einem positiven Nutzererlebnis führen, indem Informationen als relevanter und passgenauer wahrgenommen werden. Andererseits birgt sie das Risiko einer Manipulationswahrnehmung, die bei Konsumenten und Arbeitnehmern Reaktanz und Skepsis auslösen kann. Wenn die gezielte Kommunikation als zu invasiv oder beeinflussend wahrgenommen wird, entsteht Misstrauen gegenüber der Absenderquelle und ihren Intentionen (Boswinkel et al., 2022). Insbesondere in Arbeitskontexten kann dies die Bereitschaft zur Interaktion oder zur Akzeptanz unternehmerischer Maßnahmen verringern, wodurch die Effektivität der Kommunikation eingeschränkt wird (Leslie, 2022).

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der zunehmenden Informationsüberlastung in digitalen Medienumgebungen. Durch psychografisches Targeting werden Rezipienten mit einer Vielzahl an personalisierten Botschaften konfrontiert, was die kognitive Verarbeitungskapazität überfordern kann. Studien zeigen, dass ein Überfluss an Informationen die Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit mindert und Entscheidungsprozesse erschwert (Morozovaite et al., 2020; Rachmatis et al., 2023). Besonders in Situationen, in denen schnelle oder präzise Entscheidungen erforderlich sind, kann die Informationsflut zu Ermüdung und mentaler Blockade führen.

Die Kombination aus Manipulationswahrnehmung, Informationsüberlastung und einem potenziellen Vertrauensverlust stellt Unternehmen und Organisationen vor neue Herausforderungen. Vertrauen gilt als wichtiger Faktor für die Akzeptanz personalisierter Kommunikation, jedoch kann psychografisches Targeting dieses Vertrauen untergraben, insbesondere wenn Rezipienten die Zielsetzung als unethisch oder aufdringlich empfinden (Edwards et al., 2021). Die Analyse dieser psychologischen Effekte ist daher von hoher Relevanz, um die langfristige Wirksamkeit zielgerichteter Kommunikationsstrategien zu gewährleisten und mögliche negative Auswirkungen auf Konsumenten und Arbeitnehmer zu minimieren.

Im vorliegenden Artikel wird untersucht, inwiefern psychografisches Targeting zu kognitiver Überlastung und Skepsis führt und welche Rolle Vertrauen in die

Absenderquelle dabei spielt. Basierend auf einer systematischen Literatursichtung wird der aktuelle Forschungsstand zu den psychologischen Effekten personalisierter Kommunikation analysiert.

1.1 Forschungsfrage und Hypothesen

Die Digitalisierung hat die Möglichkeiten der personalisierten Kommunikation erweitert. Unternehmen und Organisationen können durch psychografisches Targeting Inhalte gezielt an die psychologischen Merkmale und Interessen von Konsumenten oder Arbeitnehmern anpassen (Morozovaite, 2020). Diese Form der Ansprache bietet Chancen für eine effektivere Zielgruppenkommunikation, gleichzeitig werfen Studien jedoch Fragen zu möglichen negativen Auswirkungen auf die psychische Verarbeitung und die Wahrnehmung der Rezipienten auf.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

„Inwiefern führt psychografisches Targeting zu kognitiver Überlastung oder Skepsis bei Konsumenten und Arbeitnehmern?“

Kognitive Überlastung tritt auf, wenn die Menge oder Komplexität der Informationen die individuelle Aufnahme- und Verarbeitungskapazität überfordert (Rachmatis et al., 2023). Im Kontext von psychografischem Targeting können personalisierte Botschaften zu einer Reizüberflutung führen, da Rezipienten gezielt mit relevanten, jedoch häufig umfangreichen Informationen konfrontiert werden. Die ersten Effekte zeigen sich in mentaler Ermüdung, die sich negativ auf das Verständnis und die Entscheidungsfindung auswirken kann. Reaktanz, also die Abwehrreaktion gegenüber wahrgenommenen Beeinflussungsversuchen, ist ein weiterer Mechanismus, der zur Überlastung beitragen könnte (Morozovaite, 2020; Rachmatis et al., 2023). Daraus ergibt sich die erste Hypothese:

H1: Psychografisches Targeting erhöht kognitive Überlastung aufgrund der Informationsfülle und Reaktanz.

Ein weiterer kritischer Aspekt von psychografischem Targeting ist die Wahrnehmung von Manipulationsabsichten. Durch den gezielten Einsatz personalisierter Inhalte können Rezipienten das Gefühl haben, beeinflusst oder manipuliert zu werden, wodurch Skepsis gegenüber der Botschaft und ihrem Absender entstehen kann (Leslie, 2022). Skepsis gegenüber Absendern, die auf psychografische Informationen zurückgreifen, basiert häufig auf einem erhöhten Bewusstsein für den Einsatz persönlicher Daten (Boswinkel et al., 2022). Die kritische Hinterfragung der Absichten hinter den Botschaften kann somit das Vertrauen in die Absenderquelle

schwächen und zu Ablehnung führen. Daraus ergibt sich die zweite Hypothese:

H2: Psychografisches Targeting führt zu erhöhter Skepsis, da Manipulationsabsichten transparenter werden.

Ein zentraler Faktor, der diese negativen Effekte moderieren könnte, ist Vertrauen. Vertrauen in die Absenderquelle spielt eine wesentliche Rolle für die Akzeptanz und Verarbeitung personalisierter Inhalte (Edwards et al., 2021). Vertrauen wirkt als Schutzfaktor, der Skepsis reduziert und die mentale Belastung durch Informationen verringert, da die Botschaften als glaubwürdiger und weniger bedrohlich wahrgenommen werden. Dies ist besonders im Arbeitskontext relevant, wo Vertrauen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern das Kommunikationsklima maßgeblich beeinflusst (Leslie, 2022; Boswinkel et al., 2022). Daraus ergibt sich die dritte Hypothese:

H3: Vertrauen in die Quelle moderiert die Effekte von psychografischem Targeting auf kognitive Überlastung und Skepsis.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu bieten und die potenziellen Auswirkungen psychografischen Targetings auf kognitive Überlastung und Skepsis kritisch zu analysieren. Dabei werden die sechs ausgewählten wissenschaftlichen Quellen systematisch ausgewertet, um die formulierten Hypothesen zu prüfen. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der Mechanismen, durch die psychografisches Targeting zu Überlastung und Skepsis führt, sowie auf der Rolle von Vertrauen als moderierender Variable.

2. Methodik

2.1 Vorgehen der Literatursichtung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine systematische Literatursichtung durchgeführt. Die Suchstrategie erfolgte über Google Scholar unter Verwendung gezielter Keywords, um relevante Literatur zu psychografischem Targeting und seinen Auswirkungen zu identifizieren. Die Suchbegriffe umfassten „psychographic targeting“, „cognitive overload“, „skepticism“, „manipulation“ und „trust“. Diese Kombination erlaubte es, sowohl englisch- als auch deutschsprachige Publikationen zu erfassen, die sich auf die Auswirkungen personalisierter Kommunikation auf kognitive Überlastung und Skepsis konzentrieren.

Der zeitliche Rahmen wurde auf Veröffentlichungen ab dem Jahr 2020 begrenzt, um aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse im digitalen Kommunikationskontext zu berücksichtigen (Rachmatis et al., 2023). Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Verfügbarkeit der Quellen gelegt. Durch den Zusatz „filetype:pdf“ in der Suchabfrage wurden ausschließlich frei zugängliche Volltext-Publikationen identifiziert. Diese Einschränkung ermöglichte eine effiziente Sichtung der Ergebnisse und schloss Literatur hinter Bezahlschranken von der Analyse aus.

2.2 Einschluss- und Ausschlusskriterien

Um die Relevanz und Qualität der Literatur sicherzustellen, wurden klare Einschluss- und Ausschlusskriterien definiert:

Einschlusskriterien:

- Wissenschaftliche Artikel, die seit 2020 veröffentlicht wurden.
- Thematischer Bezug zu psychografischem Targeting, kognitiver Überlastung oder Skepsis.
- Veröffentlichungen auf Deutsch oder Englisch.

Ausschlusskriterien:

- Nicht-wissenschaftliche Quellen wie kommerzielle Berichte oder Unternehmensschriften.
- Abschlussarbeiten und Dissertationen aufgrund fehlender Peer-Review-Qualität.
- Quellen ohne direkten Bezug zur Forschungsfrage, beispielsweise Artikel zu allgemeinem Targeting ohne psychografische Perspektive.

Die erste Sichtung ergab insgesamt 48 Treffer. Nach Anwendung der genannten Kriterien wurden viele Quellen ausgeschlossen, insbesondere Dissertationen und Abschlussarbeiten, die nicht den Anforderungen entsprachen. Studien ohne ausreichenden Bezug zu den psychologischen Effekten von psychografischem Targeting, wie kognitiver Überlastung oder Skepsis, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.

2.3 Ergebnis der Sichtung

Von den 48 initial gefundenen Quellen erfüllten letztlich sechs wissenschaftliche Studien die definierten Kriterien und wurden in die Analyse einbezogen. Diese Studien zeichnen sich durch eine fundierte methodische Herangehensweise und einen klaren thematischen Bezug aus.

Die final ausgewählten Quellen umfassen Arbeiten, die sich mit Hypernudging und der Beeinflussung durch personalisierte Entscheidungsarchitekturen beschäftigen (Morozovaite, 2020), der kognitiven Belastung durch digitale Informationsvermittlung und Reizüberflutung (Rachmatis et al., 2023) sowie der Manipulationswahrnehmung und dem Vertrauensverlust in zielgerichteten Kampagnen (Leslie, 2022; Boswinkel et al., 2022). Ergänzt wird diese Basis durch Berichte zur Rolle von Medienkompetenz bei der Reduktion von Skepsis und Misstrauen gegenüber personalisierten Informationen (Edwards et al., 2021).

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die genannten sechs Quellen zurückgegriffen, die sowohl theoretische Ansätze als auch empirische Erkenntnisse zu den psychologischen Effekten von psychografischem Targeting liefern.

3. Ergebnisse

3.1 Psychografisches Targeting und kognitive Überlastung

Psychografisches Targeting basiert auf der Nutzung personalisierter Informationsarchitekturen, die Inhalte auf individuelle psychologische Merkmale und Verhaltensweisen abstimmen. Während diese Art der zielgerichteten Kommunikation darauf abzielt, Informationen effizienter und relevanter zu vermitteln, kann sie paradoxerweise zur kognitiven Überlastung führen. Morozovaite (2020) beschreibt, dass personalisierte Entscheidungsarchitekturen häufig als „Hypernudging“ fungieren, wodurch Nutzer kontinuierlich mit Informationen konfrontiert werden, die sie zu einer bestimmten Handlung bewegen sollen. Dies erhöht die Menge und Komplexität der verarbeiteten Informationen, was die kognitive Belastung verstärken kann. Der gezielte Einsatz von Triggern, etwa durch Hinweise auf individuelle Präferenzen, verstärkt die mentale Beanspruchung zusätzlich, da die Rezipienten sich gezwungen fühlen, auf die dargebotenen Inhalte zu reagieren.

Die Mechanismen, die zu kognitiver Überlastung führen, beinhalten neben der Informationsfülle auch die Reaktanz, die als Abwehrreaktion auf wahrgenommene Beeinflussungsversuche auftritt. Laut Rachmatis et al. (2023) führt die ständige Konfrontation mit personalisierten Botschaften in digitalen Medien zu einer Überforderung der Aufmerksamkeitsspanne. Der Überfluss an Informationen fordert eine erhöhte kognitive Verarbeitungskapazität, die langfristig zu mentaler Ermüdung führen kann. Vor allem bei Nutzern, die eine hohe Sensibilität gegenüber

Manipulationsversuchen aufweisen, entsteht Reaktanz als Schutzmechanismus, der die Überlastung zusätzlich verstärkt.

Leslie (2022) hebt hervor, dass die algorithmische Anpassung von Inhalten nicht nur die Informationsmenge erhöht, sondern auch die mentale Anstrengung durch ständige Bewertungen der Glaubwürdigkeit und der Absichten hinter den Botschaften verstärkt. Nutzer, die erkennen, dass Inhalte gezielt auf ihre psychologischen Merkmale abgestimmt sind, können ihre kognitive Kapazität vermehrt darauf verwenden, die Intention der Absender kritisch zu hinterfragen. Diese Reflexion führt zu zusätzlicher mentaler Belastung, die den eigentlichen Zweck der personalisierten Information – die Effizienz der Kommunikation – konterkariert.

Ein weiterer Aspekt der kognitiven Überlastung ist die Aufmerksamkeitsermüdung, die besonders im digitalen Kontext auftritt. Laut Edwards et al. (2021) erhöht die gezielte Ansprache durch psychografisches Targeting die Frequenz der Informationsaufnahme, was zu einer schnellen Erschöpfung der kognitiven Ressourcen führen kann. Insbesondere in Arbeitskontexten, in denen Entscheidungen zügig und unter Druck getroffen werden müssen, beeinträchtigt diese Ermüdung die Qualität der Entscheidungsfindung.

Morozovaite (2020) beschreibt diesen Effekt als ein Paradox des personalisierten Targetings: Während die Inhalte als relevant wahrgenommen werden, führt die schiefe Menge der dargebotenen Informationen zu einer kognitiven Überlastung, die die Nutzer daran hindert, diese Inhalte effektiv zu verarbeiten. Die kontinuierliche Anpassung von Botschaften auf Basis psychografischer Profile resultiert in einer Art Informationsspirale, die die mentale Belastung langfristig erhöht.

Zusammenfassend lassen sich zwei zentrale Mechanismen der kognitiven Überlastung durch psychografisches Targeting identifizieren: die Informationsfülle, die die kognitive Verarbeitungskapazität übersteigt, und die Reaktanz, die als Abwehrreaktion gegenüber wahrgenommenen Beeinflussungsversuchen auftritt. Beide Mechanismen verstärken sich gegenseitig und führen dazu, dass Rezipienten den personalisierten Botschaften weniger Aufmerksamkeit widmen oder diese vollständig ablehnen.

3.2 Psychografisches Targeting und Skepsis

Psychografisches Targeting kann Skepsis hervorrufen, wenn Rezipienten die gezielte Ausspielung von Informationen als manipulativ wahrnehmen. Diese Manipulationswahrnehmung basiert häufig auf dem Bewusstsein darüber, dass Inhalte auf psychologischen Profilen basieren, die ohne ausdrückliche Zustimmung oder intransparent erstellt wurden (Leslie, 2022). Die personalisierte Ansprache verstärkt dabei den Eindruck einer

strategischen Einflussnahme, die das Vertrauen in die Absenderquelle untergräbt.

Leslie (2022) beschreibt, dass die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und datenbasierten Modellen bei der gezielten Informationsverteilung das Misstrauen der Rezipienten erhöhen kann, wenn die Absicht hinter der Kommunikation als unethisch oder manipulativ wahrgenommen wird. Besonders problematisch wird dies, wenn Nutzer erkennen, dass ihre persönlichen Daten zur Erstellung psychografischer Profile verwendet wurden. Diese Transparenz kann zu einer kognitiven Dissonanz führen: Rezipienten fühlen sich in ihrer Autonomie eingeschränkt und hinterfragen die Vertrauenswürdigkeit des Absenders.

Ein ähnlicher Effekt tritt laut Boswinkel et al. (2022) auf, wenn psychografisches Targeting in Kontexten eingesetzt wird, die politische oder soziale Einstellungen adressieren. Hier wird die gezielte Kommunikation von Informationen besonders kritisch wahrgenommen, da sie den Rezipienten den Eindruck vermittelt, manipuliert oder zu einer bestimmten Meinung gedrängt zu werden. Die daraus resultierende Skepsis führt nicht nur zu einem Vertrauensverlust gegenüber dem Absender, sondern kann sich auch auf die Medienplattformen ausweiten, über die die Informationen verbreitet werden.

Der Vertrauensverlust gegenüber Absendern und Medien stellt eine bedeutende Konsequenz von Manipulationswahrnehmungen dar. Edwards et al. (2021) weisen darauf hin, dass personalisierte Informationen, die als zu aufdringlich oder strategisch empfunden werden, zu einer generellen Abwertung der Glaubwürdigkeit des Absenders führen. Konsumenten und Arbeitnehmer nehmen diese gezielten Botschaften häufig als Eingriff in ihre Privatsphäre wahr, wodurch der beabsichtigte positive Effekt der personalisierten Ansprache ins Gegenteil verkehrt wird.

Ein Vertrauensverlust tritt nicht nur bei kommerziellen Akteuren auf, sondern kann auch institutionelle Quellen betreffen. Edwards et al. (2021) zeigt, dass Medienkompetenz bei Rezipienten die Wahrnehmung von Manipulationsversuchen schärft und die Skepsis gegenüber personalisierten Informationen erhöht. Besonders in digitalen Kontexten, in denen Nutzer gezielt mit Informationen konfrontiert werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte als nicht neutral oder interessengeleitet bewertet werden.

Zudem weist Morozovaite (2020) darauf hin, dass das Vertrauen in Absender geschwächt wird, wenn Nutzer die Mechanismen hinter psychografischem Targeting als undurchsichtig oder unkontrollierbar empfinden. Die

Abhängigkeit von Algorithmen und datenbasierten Entscheidungen verstärkt dabei das Gefühl der Entmündigung und fördert die Ablehnung gegenüber den angebotenen Inhalten. Diese Ablehnung resultiert nicht zuletzt aus der Angst vor Kontrollverlust, die in Kombination mit Manipulationswahrnehmungen zu einem langfristigen Vertrauensdefizit führen kann.

Abschließend zeigt sich, dass psychografisches Targeting nicht nur zu einer erhöhten Manipulationswahrnehmung führt, sondern auch das Vertrauen in die Absenderquelle und die genutzten Medienstrukturen beeinträchtigen kann. Diese Skepsis wird verstärkt, wenn die Mechanismen der Datenverarbeitung und Informationsausspielung intransparent sind oder die Absichten hinter der Kommunikation als unethisch wahrgenommen werden (Edwards et al., 2021; Leslie, 2022).

3.3 Moderierende Rolle von Vertrauen

Vertrauen spielt eine wesentliche Rolle bei der Wahrnehmung und Akzeptanz von personalisierten Informationen im Rahmen psychografischen Targetings. Es fungiert als moderierende Variable, die die negativen Effekte wie kognitive Überlastung und Skepsis abmildern kann. Ein hoher Grad an Vertrauen in die Informationsquelle führt dazu, dass Rezipienten die personalisierten Botschaften weniger kritisch hinterfragen und die mentale Belastung durch die Informationsfülle reduziert wird (Leslie, 2022). Vertrauen beeinflusst zudem die Wahrnehmung von Manipulationsabsichten und kann die Reaktanzreaktionen verringern, die bei gezielter Ansprache häufig auftreten (Morozovaite, 2020).

Edwards et al. (2021) reduziert ein vertrauenswürdiger Absender die kognitive Belastung, indem die Glaubwürdigkeit der Information und die Absichten des Senders weniger infrage gestellt werden. In Situationen, in denen Konsumenten oder Arbeitnehmer davon überzeugt sind, dass die personalisierte Kommunikation ihrem Interesse dient, treten weniger negative psychologische Effekte auf. Dies führt dazu, dass die Informationsaufnahme trotz hoher Frequenz oder Komplexität weniger beanspruchend ist. Fehlt das Vertrauen hingegen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen als aufdringlich oder manipulierend wahrgenommen werden, was die mentale Belastung verstärkt.

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich in den Analysen von Boswinkel et al. (2022), die den Einfluss von Vertrauen auf die Rezeption zielgerichteter Inhalte untersuchen. In Kontexten, in denen das Vertrauen in die Absenderquelle gering ist, neigen Rezipienten eher dazu, die Absichten hinter den Informationen kritisch zu bewerten. Dies verstärkt die

Skepsis und begünstigt Abwehrreaktionen, die die kognitive Verarbeitung zusätzlich belasten. Vertrauen kann somit als Puffer fungieren, der den kognitiven Aufwand der kritischen Auseinandersetzung reduziert.

Morozovaite (2020) beschreibt den Einfluss von Vertrauen auf die Mechanismen personalisierter Entscheidungsarchitekturen im digitalen Raum. Wenn Nutzer die Quelle als vertrauenswürdig einstufen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Inhalt der personalisierten Kommunikation als unethisch oder manipulationsorientiert wahrnehmen. Diese Wahrnehmung beeinflusst wiederum das Ausmaß der Reaktanz und die Tendenz zur Informationsablehnung. Vertrauen schafft somit eine positive Grundhaltung, die die Verarbeitung der Botschaften erleichtert und die kognitive Überlastung mindert.

Darüber hinaus zeigt Edwards et al. (2021), dass Medienkompetenz und Vertrauen in etablierte Absenderquellen eng miteinander verknüpft sind. Nutzer mit hoher Medienkompetenz neigen dazu, vertrauenswürdige Quellen gezielt auszuwählen und deren Informationen weniger kritisch zu bewerten. Hierdurch kann Vertrauen als Filter dienen, der die negativen psychologischen Effekte von Informationsfülle und Manipulationswahrnehmung abschwächt. Dies ist besonders im Arbeitskontext relevant, wo die Akzeptanz von zielgerichteter Kommunikation stark von der Glaubwürdigkeit des Absenders abhängt.

Leslie (2022) weist zudem darauf hin, dass Vertrauen nicht nur durch die Qualität der Informationen, sondern auch durch die Transparenz der Datenverarbeitungsprozesse beeinflusst wird. Je klarer Absender ihre Intentionen und den Einsatz personalisierter Kommunikation offenlegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rezipienten Vertrauen aufbauen. Transparenz kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Skepsis und kognitiver Belastung leisten, indem sie die Wahrnehmung von Manipulationsabsichten verringert.

4. Diskussion

4.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Literaturanalyse zeigen, dass psychografisches Targeting sowohl kognitive Überlastung als auch Skepsis hervorrufen kann. Dies bestätigt die formulierten Hypothesen weitgehend. Die erste Hypothese (H1), dass psychografisches Targeting aufgrund der Informationsfülle und Reaktanz kognitive Überlastung verstärkt, findet Unterstützung in mehreren Quellen. Morozovaite (2020) beschreibt, wie hypernudge-basierte Entscheidungsarchitekturen die Rezipienten kontinuierlich

mit personalisierten Informationen konfrontieren. Diese erhöhte Informationsdichte überfordert die kognitive Kapazität der Rezipienten und erschwert es ihnen, die Informationen selektiv zu verarbeiten. Die Folge ist eine kognitive Ermüdung, die langfristig zur Informationsvermeidung oder Entscheidungsblockaden führen kann.

Rachmatis et al. (2023) ergänzen diesen Befund, indem sie zeigen, dass personalisierte Botschaften, die gezielt die Aufmerksamkeit der Nutzer beanspruchen, zu einer Erschöpfung der kognitiven Ressourcen führen. Die Nutzer sehen sich in einer Umgebung konfrontiert, die stetig ihre mentale Verarbeitungsfähigkeit fordert, was besonders dann problematisch ist, wenn ein Bewusstsein für die gezielte Beeinflussung entsteht. Hier tritt Reaktanz als zusätzlicher Mechanismus auf, bei dem Rezipienten Abwehrreaktionen entwickeln, weil sie die wahrgenommene Einflussnahme als Eingriff in ihre Entscheidungsautonomie werten (Morozovaite, 2020).

Die zweite Hypothese (H2), dass psychografisches Targeting zu erhöhter Skepsis führt, da Manipulationsabsichten transparenter werden, findet ebenfalls Bestätigung. Leslie (2022) betont, dass Nutzer, die die gezielte Anpassung von Inhalten an ihr psychologisches Profil erkennen, die Absichten des Absenders hinterfragen. Diese Transparenz kann ein Bewusstsein für die strategische Ausrichtung der Botschaft schaffen, was wiederum das Vertrauen in den Absender schwächt. Boswinkel et al. (2022) zeigen zudem, dass gezielte Informationsauspielung in politischen oder gesellschaftlichen Kontexten häufig als manipulativ wahrgenommen wird. Diese Wahrnehmung verstärkt die Skepsis, insbesondere wenn die Absenderabsichten nicht transparent kommuniziert werden oder Zweifel an der ethischen Nutzung persönlicher Daten aufkommen.

Edwards et al. (2021) weisen darauf hin, dass die gezielte Informationsauswahl durch psychografisches Targeting zu einer Abwertung der Botschaft führt, wenn Rezipienten Manipulationsabsichten vermuten. In solchen Fällen wird die Glaubwürdigkeit des Senders infrage gestellt, was nicht nur die Inhalte selbst diskreditiert, sondern auch das Vertrauen in die übermittelnde Plattform schwächt. Diese Abwertung tritt besonders bei Rezipienten auf, die bereits ein kritisches Bewusstsein für datenbasierte Kommunikationsstrategien entwickelt haben.

Die analysierten Quellen sind Indizien dafür, dass psychografisches Targeting kognitive Überlastung und Skepsis begünstigt. Die Mechanismen der Informationsfülle,

Reaktanz und Manipulationswahrnehmung spielen dabei eine wesentliche Rolle.

4.2 Einfluss moderierender Variablen

Vertrauen stellt eine bedeutende moderierende Variable dar, die die negativen Effekte von psychografischem Targeting auf kognitive Überlastung und Skepsis abmildern kann. Studien zeigen, dass ein hohes Vertrauen in die Informationsquelle dazu führt, dass die personalisierte Kommunikation weniger kritisch hinterfragt wird und die Rezipienten sich seltener manipuliert fühlen (Leslie, 2022; Morozovaite, 2020). Vertrauen erleichtert die kognitive Verarbeitung der Informationen, da der mentale Aufwand für die Bewertung der Botschaft reduziert wird.

Edwards et al. (2021) betonen, dass Vertrauen insbesondere dann wirksam ist, wenn die Absichten des Absenders als wohlwollend und transparent wahrgenommen werden. In solchen Fällen sinkt die Wahrscheinlichkeit von Reaktanzreaktionen, da die gezielte Kommunikation als legitim und im besten Interesse des Rezipienten betrachtet wird. Dies reduziert die kognitive Belastung, die durch die kritische Auseinandersetzung mit den Botschaften entstehen würde.

Edwards et al. (2021) zeigen zudem, dass Nutzer mit höherer Medienkompetenz gezielter zwischen vertrauenswürdigen und weniger vertrauenswürdigen Quellen unterscheiden können. Medienkompetenz ermöglicht es, die Absichten der Absender besser einzuschätzen und Manipulationswahrnehmungen zu relativieren. In Kombination mit Vertrauen führt dies dazu, dass personalisierte Informationen als weniger belastend empfunden werden, selbst wenn die Botschaften komplex oder umfangreich sind.

Boswinkel et al. (2022) verweist darauf, dass Vertrauen in die Absenderquelle insbesondere im politischen und gesellschaftlichen Kontext eine Schutzfunktion erfüllt. Ein stabiler Vertrauensvorschuss führt dazu, dass Rezipienten den gezielt ausgesteuerten Informationen mit weniger Skepsis begegnen und die Inhalte seltener ablehnen. Fehlt dieses Vertrauen, können jedoch bereits minimale Hinweise auf Manipulationsabsichten ausreichen, um die Skepsis zu verstärken.

Leslie (2022) hebt hervor, dass Transparenz in der Datenverarbeitung und der Offenlegung von personalisierten Mechanismen das Vertrauen in die Absenderquelle stärkt. Klare Kommunikation über die Nutzung psychografischer Profile und die Intention der Botschaft reduziert die Abwehrreaktionen und die damit verbundene kognitive

Belastung. Nutzer fühlen sich weniger manipuliert, wenn sie verstehen, warum bestimmte Informationen gezielt an sie ausgespielt werden.

Vertrauen kann die Wahrnehmung psychografischen Targetings moderieren, indem es die kognitive Überlastung verringert und Skepsis reduziert. Transparente Kommunikation und Medienkompetenz stärken die Glaubwürdigkeit der Absender und erleichtern die Akzeptanz personalisierter Inhalte (Morozovaite, 2020; Edwards et al., 2021; Leslie, 2022).

4.3 Praktische Implikationen

Die Ergebnisse der Literaturanalyse legen nahe, dass psychografisches Targeting gezielt gestaltet werden sollte, um negative Effekte wie kognitive Überlastung und Skepsis zu minimieren. Unternehmen und Organisationen können durch die Berücksichtigung ethischer Prinzipien in ihren Targeting-Strategien langfristig das Vertrauen der Rezipienten stärken und die Akzeptanz ihrer Botschaften fördern.

Ein wesentlicher Aspekt ist die Transparenz der Kommunikationsstrategien. Wie Leslie (2022) zeigt, reduziert die Offenlegung der Mechanismen und Absichten hinter personalisierten Informationen das Misstrauen der Rezipienten. Unternehmen sollten klar kommunizieren, auf welcher Grundlage Inhalte personalisiert werden und welche Daten für die Erstellung psychografischer Profile verwendet wurden. Durch verständliche Hinweise auf die Datenverwendung wird die Manipulationswahrnehmung verringert, da Nutzer die gezielte Kommunikation als nachvollziehbarer wahrnehmen.

Zudem sollten Organisationen Maßnahmen zur Kontrolle und Mitbestimmung der Nutzer über die personalisierte Ansprache implementieren. Laut Morozovaite (2020) erhöht das Fehlen von Kontrollmöglichkeiten die Skepsis und verstärkt Abwehrreaktionen. Optionen, mit denen Nutzer die Personalisierung anpassen oder abschalten können, tragen dazu bei, die wahrgenommene Autonomie zu stärken und die psychologische Reaktanz zu reduzieren. Unternehmen, die den Nutzern Kontrolle bieten, verbessern die Akzeptanz ihrer Strategien und reduzieren die kognitive Belastung, die durch ungewollte oder übermäßige Informationen entstehen kann.

Die Förderung von Medienkompetenz ist eine weitere praktische Maßnahme zur Reduktion negativer Effekte von psychografischem Targeting. Laut Edwards et al. (2021) hilft Medienkompetenz den Rezipienten, zwischen vertrauenswürdigen und weniger vertrauenswürdigen Quellen zu unterscheiden. Unternehmen und Organisationen sollten Initiativen unterstützen, die den kritischen Umgang mit

Medien stärken, um Konsumenten und Arbeitnehmern Werkzeuge zur besseren Einschätzung personalisierter Inhalte bereitzustellen. Schulungen und Informationskampagnen können dabei helfen, das Bewusstsein für datenbasierte Targeting-Strategien zu schärfen, ohne diese automatisch abzulehnen.

Im organisationalen Kontext können vertrauensbildende Maßnahmen durch transparente Kommunikation und regelmäßige Feedback-Möglichkeiten die negativen Effekte von Targeting minimieren. Edwards et al. (2021) weisen darauf hin, dass Vertrauen eine entscheidende Rolle spielt, um Skepsis zu reduzieren. Arbeitgeber sollten daher offenlegen, inwiefern psychografische Daten für interne Kommunikationsstrategien genutzt werden und welche Vorteile sich daraus für die Mitarbeiter ergeben. Dies gilt insbesondere für digitale Plattformen und Tools, die auf Algorithmen basieren.

4.4 Theoretische Implikationen

Die Ergebnisse der Literaturanalyse erweitern bestehende medienpsychologische Modelle zur kognitiven Überlastung und Skepsis durch gezielte Kommunikation. Insbesondere die Cognitive Load Theory (Sweller, 2011) liefert Erklärungsansätze dafür, wie psychografisches Targeting die kognitive Kapazität der Rezipienten beansprucht. Rachmatis et al. (2023) zeigen, dass personalisierte Informationen die mentale Belastung erhöhen, da die ständige Bewertung und kritische Hinterfragung der Inhalte die Verarbeitungsressourcen erschöpft. Dies legt nahe, dass kognitive Belastungsmodelle zukünftig stärker auf digitale Kommunikationsstrategien übertragen werden sollten, um die Effekte zielgerichteter Informationen umfassender zu erfassen.

Darüber hinaus stützen die Ergebnisse die Reactance Theory (Mühlberger & Jonas, 2019), die erklärt, wie Reaktanz als Abwehrmechanismus gegen wahrgenommene Beeinflussungsversuche entsteht. Morozovaite (2020) verdeutlicht, dass psychografisches Targeting durch die Offenlegung manipulativer Absichten das Gefühl der Autonomie einschränken kann. Die daraus resultierende Abwehrreaktion führt nicht nur zur Ablehnung der Botschaft, sondern verstärkt auch die kognitive Belastung durch zusätzliche kritische Reflexionsprozesse. Theoretische Modelle zur Reaktanz könnten daher erweitert werden, um die spezifischen Mechanismen von datenbasiertem Targeting und ihre Auswirkungen auf die psychische Verarbeitung genauer zu untersuchen.

Leslie (2022) weist auf die Rolle von Vertrauen als moderierender Faktor hin, der in bestehenden Modellen zur Informationsverarbeitung bisher unzureichend berücksichtigt

wurde. Vertrauen kann sowohl die kognitive Belastung verringern als auch die Skepsis reduzieren, indem es die Wahrnehmung der Intentionen des Absenders positiv beeinflusst. Dies deutet darauf hin, dass bestehende Modelle zur Medienrezeption und Informationsverarbeitung um Vertrauen als variable Größe ergänzt werden sollten, um die komplexen Interaktionen zwischen personalisierter Kommunikation und psychologischen Reaktionen besser zu erklären.

Zusätzlich sollten künftige Theorien zur digitalen Kommunikation stärker die Transparenz und Kontrolle als Einflussgrößen berücksichtigen. Wie Boswinkel et al. (2022) zeigen, beeinflusst das Fehlen von Transparenz die Manipulationswahrnehmung und verstärkt die Abwehrhaltung gegenüber personalisierten Botschaften. Nutzer, die Kontrolle über ihre Daten und die Personalisierung von Informationen erhalten, reagieren weniger negativ auf psychografische Ansprache. Hieraus ergeben sich neue theoretische Perspektiven zur Gestaltung von ethischen und nutzerzentrierten Kommunikationsmodellen.

Schließlich legen die Ergebnisse nahe, dass theoretische Ansätze zur Medienkompetenz erweitert werden sollten, um den Rezipienten stärker in den Fokus zu rücken. Edwards et al. (2021) verdeutlicht, dass die Fähigkeit zur kritischen Mediennutzung maßgeblich darüber entscheidet, wie personalisierte Informationen verarbeitet werden. Theorien zur Medienkompetenz könnten somit weiterentwickelt werden, um die Wechselwirkungen zwischen Nutzerfähigkeiten, Vertrauen und den psychologischen Effekten von psychografischem Targeting zu erfassen.

5. Fazit

Die Untersuchung der Auswirkungen von psychografischem Targeting zeigt, dass diese Kommunikationsstrategie sowohl kognitive Überlastung als auch Skepsis bei Konsumenten und Arbeitnehmern hervorrufen kann. Die gezielte Anpassung von Inhalten an individuelle psychografische Profile führt zu einer erhöhten Informationsfülle, die die kognitive Verarbeitungsfähigkeit der Rezipienten belastet (Morozovaite, 2020). Gleichzeitig wird durch die gezielte Ansprache das Bewusstsein für Manipulationsabsichten geschärft, was die Skepsis gegenüber den Absendern verstärkt und das Vertrauen beeinträchtigen kann (Leslie, 2022; Boswinkel et al., 2022).

Die kognitive Überlastung lässt sich auf die schiere Menge an personalisierten Informationen sowie die kontinuierliche Beanspruchung der Aufmerksamkeit zurückführen. Rachmatis et al. (2023) zeigen, dass die algorithmisch gesteuerte Anpassung von Botschaften die mentale Belastung erhöht, da Rezipienten dazu gedrängt werden, Inhalte ständig

zu bewerten und zu verarbeiten. Diese Situation führt nicht nur zu mentaler Ermüdung, sondern kann auch Abwehrreaktionen auslösen, wenn die personalisierte Ansprache als zu aufdringlich wahrgenommen wird.

Ein ähnlicher Mechanismus verstärkt die Skepsis der Rezipienten. Leslie (2022) beschreibt, wie die Transparenz manipulativer Absichten bei psychografischem Targeting das Vertrauen in die Absenderquelle mindern kann. Besonders in digitalen Umgebungen, in denen die Mechanismen der Datenverarbeitung intransparent sind, neigen Rezipienten dazu, die Glaubwürdigkeit der Informationen zu hinterfragen. Boswinkel et al. (2022) ergänzen, dass die gezielte Beeinflussung in gesellschaftlichen und politischen Kontexten die Manipulationswahrnehmung verstärken und so Skepsis gegenüber Medien und Absendern hervorrufen kann.

Ein moderierender Faktor, der diese negativen Effekte abmildern kann, ist Vertrauen. Vertrauen in die Quelle reduziert die kognitive Belastung, da die Absichten des Absenders weniger kritisch hinterfragt werden (Edwards et al., 2021). Gleichzeitig wirkt Vertrauen der Manipulationswahrnehmung entgegen, wodurch personalisierte Inhalte besser akzeptiert werden. Transparente Kommunikation über die Nutzung von Daten und die Zielsetzung personalisierter Botschaften trägt dazu bei, das Vertrauen zu stärken und die Abwehrreaktionen zu verringern (Morozovaite, 2020).

5.1 Limitationen

Die vorliegende Arbeit weist mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten. Ein zentraler Aspekt betrifft die Quellenbasis der Analyse. Die Untersuchung stützt sich auf sechs wissenschaftliche Studien, die durch eine systematische Literatursichtung identifiziert wurden. Zwar bieten diese Studien wertvolle Erkenntnisse, doch ihre Anzahl ist begrenzt, was die Breite der abgedeckten Perspektiven einschränkt. Weitere relevante Arbeiten könnten durch eine Ausweitung der Suchstrategie und den Einbezug zusätzlicher Datenbanken identifiziert werden.

Eine weitere Limitation ergibt sich aus der geringen Anzahl an geeigneten Treffern bei der Literaturrecherche. Die beschränkte Anzahl von Studien, die den definierten Einschlusskriterien entsprachen, deutet darauf hin, dass psychografisches Targeting und seine Auswirkungen auf kognitive Überlastung und Skepsis ein aktuelles und noch junges Forschungsthema darstellen. Zwar ermöglichten die verwendeten Keywords wie „psychographic targeting“, „cognitive overload“ und „skepticism“ die Identifikation relevanter Arbeiten, jedoch bleibt es denkbar, dass andere Suchbegriffe oder ein breiterer konzeptioneller Rahmen zu weiteren Treffern geführt hätten.

Gleichzeitig lässt sich vermuten, dass die Quantität der Forschungsergebnisse schlicht noch fehlt, da die Thematik erst in den letzten Jahren im Fokus wissenschaftlicher Auseinandersetzungen steht. Wie Leslie (2022) und Boswinkel et al. (2022) zeigen, sind die zugrundeliegenden Mechanismen von psychografischem Targeting – wie personalisierte Informationsarchitekturen und algorithmische Entscheidungsmodelle – eng mit der rasanten technologischen Entwicklung und der zunehmenden Digitalisierung verknüpft. Diese Entwicklungen sind jedoch vergleichsweise jung, sodass die wissenschaftliche Forschung noch in einem frühen Stadium ist.

Darüber hinaus weist die eingeschränkte Studienlage darauf hin, dass es an interdisziplinären Perspektiven mangelt, die psychologische, medientechnische und ethische Ansätze miteinander verknüpfen. Während vorhandene Arbeiten einzelne Mechanismen wie kognitive Belastung oder Manipulationswahrnehmung beleuchten, fehlt es an umfassenden theoretischen Modellen, die diese Aspekte systematisch integrieren. Dies legt nahe, dass zukünftige Forschung stärker auf eine Verbindung zwischen den betroffenen Disziplinen abzielen sollte, um das Phänomen ganzheitlich zu untersuchen (Morozovaite, 2020; Edwards et al., 2021).

Die geringe Anzahl identifizierter Studien verdeutlicht nicht nur die Aktualität des Themas, sondern auch die Notwendigkeit, die Literaturrecherche in zukünftigen Arbeiten durch zusätzliche Begriffsvariationen und alternative Suchstrategien weiterzuentwickeln. Gleichzeitig zeigt sich ein Forschungsdefizit, das weitere empirische und theoretische Arbeiten erfordert, um die Auswirkungen von psychografischem Targeting umfassend zu analysieren.

5.2 Ausblick

Die vorliegende Analyse zeigt, dass psychografisches Targeting sowohl kognitive Überlastung als auch Skepsis hervorrufen kann. Für zukünftige Forschung ergibt sich die Notwendigkeit, diese Effekte empirisch weiter zu untersuchen und neue Ansätze zur Minimierung der negativen Auswirkungen zu entwickeln.

Ein wichtiger Schwerpunkt sollte auf der Langzeitwirkung psychografischen Targetings liegen. Morozovaite (2020) weist darauf hin, dass die kontinuierliche Konfrontation mit personalisierten Entscheidungsarchitekturen langfristige Effekte auf die mentale Gesundheit und Entscheidungsprozesse haben könnte. Zukünftige Studien könnten durch longitudinale Designs klären, inwiefern wiederholte kognitive Belastung und

Manipulationswahrnehmung zu anhaltender Reaktanz oder Informationsvermeidung führen.

Darüber hinaus bietet der organisatorische Kontext weiteren Forschungsbedarf. Die vorliegende Analyse konzentriert sich vorwiegend auf den Konsumkontext, während die Auswirkungen psychografischen Targetings auf Arbeitnehmer nur unzureichend betrachtet wurden. Boswinkel et al. (2022) legen nahe, dass gezielte Informationsausspielung in politischen oder institutionellen Umgebungen besonders kritisch wahrgenommen wird. Empirische Studien könnten die Reaktionen von Mitarbeitern auf personalisierte Kommunikationsstrategien und mögliche Folgen für das Vertrauen in Unternehmen untersuchen.

Ein weiterer Ansatzpunkt liegt in der Untersuchung von Zielgruppenunterschieden. Wie Edwards et al. (2021) verdeutlichen, reagieren unterschiedliche Bevölkerungsgruppen je nach Medienkompetenz und Vertrauen in Informationsquellen unterschiedlich auf personalisierte Botschaften. Künftige Forschung sollte daher stärker demografische, kulturelle und individuelle Variablen berücksichtigen, um ein differenzierteres Verständnis der Auswirkungen psychografischen Targetings zu entwickeln.

Zudem wäre die Entwicklung und Evaluierung von Gegenmaßnahmen zur Förderung der Medienkompetenz bei Rezipienten von besonderer Bedeutung. Edwards et al. (2021) betont, dass Nutzer, die in der Lage sind, personalisierte Inhalte kritisch zu reflektieren, weniger anfällig für Manipulationswahrnehmung sind. Interventionen zur Stärkung der Medienkompetenz könnten darauf abzielen, die kognitive Verarbeitung von Informationen zu verbessern und Abwehrreaktionen zu reduzieren.

Ein weiterer Forschungsansatz ergibt sich aus der Ambivalenz von Transparenz als Handlungsempfehlung. Während Transparenz häufig als Maßnahme zur Vertrauensbildung und Reduktion von Skepsis vorgeschlagen wird, kann sie auch gegenteilige Effekte hervorrufen. Leslie (2022) beschreibt, dass ein höheres Bewusstsein für die gezielte Anpassung von Informationen an individuelle Profile das Misstrauen der Rezipienten verstärken kann. Die detaillierte Offenlegung von Targeting-Mechanismen könnte bei Nutzern den Eindruck erwecken, dass sie manipuliert oder überwacht werden, was die Skepsis weiter erhöht.

Zudem stellt die durch Transparenz geförderte Erkenntnis der personalisierten Ansprache die Autonomie der Rezipienten infrage. Morozovaite (2020) betont, dass Nutzer, die sich der datenbasierten Steuerung bewusst sind, stärker dazu neigen, Reaktanz zu entwickeln. Diese Abwehrreaktionen können dazu führen, dass die

Kommunikation insgesamt abgelehnt wird, selbst wenn sie ursprünglich als relevant und nützlich wahrgenommen wurde. Zukünftige Forschung sollte daher die Grenzen und Risiken von Transparenzmaßnahmen untersuchen und ermitteln, unter welchen Bedingungen Transparenz als vertrauensfördernd und nicht als kontraproduktiv wahrgenommen wird.

Ein weiteres Forschungspotenzial ergibt sich aus der Frage, wie Transparenz gestaltet werden muss, um ihre ambivalenten Effekte zu minimieren. Boswinkel et al. (2022) legen nahe, dass Transparenzmaßnahmen nur dann wirksam sind, wenn sie verständlich, kontextbezogen und nicht überfordernd kommuniziert werden. Übermäßige oder unklar formulierte Offenlegungen könnten die Informationsüberlastung weiter verstärken und das Misstrauen erhöhen. Es wäre daher sinnvoll, konkrete Gestaltungsrichtlinien für Transparenzmaßnahmen zu entwickeln, die die Balance zwischen Aufklärung und kognitiver Entlastung wahren.

Schließlich könnten zukünftige Studien den ethischen Aspekten psychografischen Targetings mehr Aufmerksamkeit widmen. Leslie (2022) beschreibt, dass Transparenz und Kontrolle für die Akzeptanz personalisierter Kommunikation eine bedeutende Rolle spielen. Forschung zu ethischen Kommunikationsmodellen und Mechanismen, die das Vertrauen in personalisierte Ansprache fördern, könnte einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung verantwortungsvoller Targeting-Strategien leisten.

Erklärung zur Einhaltung ethischer Richtlinien

Die Autoren dieses Artikels bestätigen, dass sie für die Durchführung der Forschungsarbeiten keine finanzielle Vergütung erhalten haben. Es bestehen keine finanziellen, politischen oder sonstigen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem behandelten Thema. Die Forschung sowie die Veröffentlichung dieses Artikels wurden durch hochschuleigene Mittel finanziert. Eine Einflussnahme von dritter Seite auf die Ergebnisse hat nicht stattgefunden.

Im Rahmen des Schreibprozesses wurde Scholar AI (via ChatGPT) als Unterstützungstool für Formulierungshilfen verwendet. Das Tool hat keine wesentlichen Eigenformulierungen im Sinne von Zitaten oder Inhalt als generative KI gemäß des Verständnisses des APA StyleTeams (APA, 2023) beigetragen. Die Verwendung erfolgte in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Elsevier-Redaktion (Elsevier, n.d.).

Literatur

APA Journals policy on generative AI: Additional guidance. (2023, November 27). Retrieved from <https://www.apa.org>.

Boswinkel, L., Finlayson, N. B., Michaelis, J., & Edwards, L., Stoilova, M., Anstead, N., Fry, A., El-Halaby, G., & Smith, M. (2021). Rapid evidence assessment on online misinformation and media literacy: Final report for Ofcom. London School of Economics and Political Science.

Elsevier (n.d.). The use of AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier. Retrieved from <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>

Leslie, D. (2022). Artificial Intelligence and the Challenge of Trust in Targeted Information Campaigns.

Morozovaite, L. (2020). Hypernudging in digital markets: Impacts on user autonomy.

Mühlberger, C., & Jonas, E. (2019). Reactance theory. In: Sassenberg, K. & Vliek, M. L. W. (eds.). *Social psychology in action: Evidence-based interventions from theory to practice*, 79-94. Springer.

Rachmatis, S., & Team. (2023). Social media usage and cognitive load: Implications for information processing.

Rademaker, M. (2022). Weapons of mass influence – Shaping attitudes, perceptions and behaviours in today's information warfare. *The Hague Centre for Strategic Studies*.